

சாதிய அடக்கு முறைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும்

கருக்கு புதினத்தை முன்வைத்து

முனைவர் செ.சாந்தி.

தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்.

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி. 626124.

Abstract :

There is no evidence of caste differences in the period when the primitive people who lived in a hunting society hunted animals and burned them to eat. After the rituals of Yagya and Yajna appeared, some people who learned about the movement of the universe learned Shastra and Mantra tantras without engaging in labor and claimed to be the blessed children of God and convinced people that living in submission to them is the way to go to heaven. The king and the people who ruled the country believed in it, paid gifts and tributes, bowed down to them and allowed them to live. Divisions and differences began to take root among the people. Thus, the dark novel is written with the aim of bringing a new dawn to the lives of people who are trapped in the clutches of caste, degraded and marginalized.

Key Words : Garukku, Dalit Literature, Dalitism, Caste Oppression, Writer Bama,

முன்னுரை

வேட்டைச் சமூகத்தில் வாழ்ந்த ஆதிக்குடிகள் மிருகங்களை வேட்டையாடித் தீயிலிட்டு ஆடிப்பாடி உண்டு வாழ்ந்த காலத்தில் சாதிய வேறுபாடு இருந்தமைக்கான சான்றுகள் காணக்கிடைக்கவில்லை. யாகம், யக்ஞம் என்ற சடங்குகள் தோன்றிய பின்னர், பிரபஞ்ச இயக்கம் குறித்து அறிந்து கொண்ட சிலர் உழைப்பில் ஈடுபடாமல் சாஸ்திரம், மந்திரம் தந்திரங்களைக் கற்றுத் தங்களைக் கடவுளின் அருள் பெற்ற பிள்ளைகள் என்று கூறிக் கொண்டும், அவர்களை அடிபணிந்து வாழ்வதே சொர்க்கத்திற்குச் செல்லும் வழி என்றவாறும் மக்களை நம்ப வைத்தனர். நாட்டை ஆளும் அரசனும் மக்களும் அதனை நம்பிப் பரிசுகள், காணிக்கைகளைச் செலுத்தி அவர்களுக்குப் பணிந்து அடி வருடி வாழ்த்தலைப்பட்டனர். மக்களிடையே பிரிவினைகளும் வேற்றுமைகளும் வேரூன்றத் தொடங்கின. இவ்வாறாக, சாதியின் பிடியில் சிக்கிச் சீரழிந்தவர்கள், விளிம்பு நிலைக்கு விரட்டப்பட்ட மக்களின் வாழ்வில் தாக்கத்தைப் புது விடியலை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் எழுதப்பட்ட கருக்கு நாவலில் காணலாகும் சாதிய அடக்கு முறைகளையும் அதற்கான தீர்வுகளையும் எடுத்துரைப்பதே இதன் நோக்கமாக அமைகின்றது.

நூலும் நூலாசிரியரும்

1992 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த நாவல் கருக்கு உற்று நோக்குதலால் எழுதப்பட்ட படைப்பாக இல்லாமல் உற்றதை எடுத்துரைக்கும் படைப்பாகவிளங்குகிறது. எதிர்காலம் குறித்த பயம் நிகழ்காலத்தைத் துரத்தத் தன்னுள் நிகழ்ந்த மாற்றங்களை முன்வைத்து இந்நாவலைப் படைத்திருப்பதாக முன்னுரையில் ஆசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பற்பலவிமர்சனங்களைக் கொண்டதாகிலும் “கருக்கு பாமா” என்ற அடையாளத்தை தலித் இலக்கிய வரிசையில் பெற்றுத் தந்ததை மறுக்க இயலாது. தீண்டாமை ஒரு பாவச்செயல். பெருங்குற்றம். அது தண்டனைக்கு உரியது என்றவாறு சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருந்தாலும் கூட தலித் இன மக்களின் மீதான அடக்கு முறைகளும் வன்முறைகளும் தொடர்ந்த வண்ணமே உள்ளன என்பதனைத் தன்னுடைய படைப்பின் வழி வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தலித்தியம் விளக்கம்

நானில வர்ணப் பிரிவிற்குப் பின்னால் வைத்து எண்ணப்படுபவர்கள் சாதியற்றவர்கள், பஞ்சமர், அருணர், இழிகுலத்தோர், தீண்டத்தகாதவர், தாழ்த்தப்பட்டவர்

என்று பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டோர் தற்போது தலித் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ” ஆதிக்கச் சாதியினரால் ஏதோ ஒரு வகையில் தீண்டாமை ஒதுக்கல்களுக்கு உள்ளாகும் சாதிகளைச் சேர்ந்தவர்களை நாம் தலித்துகள் என்று வரையறுக்கலாம்” என்பது மார்க்சு தரும் விளக்கம் ஆகும்.(தலித் அரசியல், ப-107), மகாத்மா பூலே என்றழைக்கப்படும் ஜோதி பூபூலே என்பவர் தலித் என்ற சொல்லை முதன் முதலாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.தமிழகத்தில் தலித் என்ற சொல்லாட்சி தாழ்த்தப்பட்டவரைக் குறிப்பதாக உள்ளது. “தலித் என்பதைத் தமிழகச் சூழலில் தாழ்த்தப்பட்டோர் என்று அழைத்தலே பொருத்தமாகும்” என்கிறார் கோ.கேசவன் (தாழ்த்தப்பட்டோர் இலக்கியம், ப-3)

”தலித்தியம் என்பது தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சார்ந்த அவர்களது பிரச்சனைகள், வாழ்க்கை அவலங்கள், அனுபவித்து வரும் கொடுமைகள் முதலானவைகளை முன்வைத்து அவற்றுக்கான தீர்வைச் சொல்லும் ஒரு இயல் என்பதாகக் கொள்ளலாம்”(பரமேஸ்வரன்.கு., தலித் இலக்கியம்,ப-9) “அடக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், வன்முறைகளுக்கு ஆளானவர்கள், பெண்கள் இவர்களை ஒட்டு மொத்தமாக தலித் என்ற பொதுச் சொல்லால் குறிக்கின்றனர்.”(முனைவர் பத்மாவதி விவேகானந்தன், தலித் இலக்கியம், ஓர் பார்வை,தொகுதி -1.ப-15)இவற்றின் அடிப்படையில் தலித்தியம் என்பது ஆதிக்கச் சாதியினாரின் ஆதிக்க எதிர்ப்பு, சாதி ஒழிப்பு, தலித் ஒற்றுமை எனச் சில கூறுகளை உள்ளடக்கியது என்ற முடிவுக்கு வரலாம்.

தலித் இலக்கியம்

தலித் இலக்கியம் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் மகாராஷ்டிராவின் இலக்கியப் படைப்பாளிகளால் உருவாக்கப்பட்டது.சமூக அரசியல் பொருளாதார நிலைகளில் ஒடுக்கப்பட்ட தலித்திய மக்களின் வாழ்வில் நிகழும் அவலங்கள், சிக்கல்கள் முதலானவற்றை முன்னிருத்தி அம்மக்களின் அடிமைத்தனத்தை நீக்கி விடுதலைக்கு வித்திடுவது தலித் இலக்கியம் என்றழைக்கப்படுகிறது.”சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலமைந்த சனநாயக சோசலிசம், புதிய அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பம், இன்றைய புரட்சிகரத்திறன் ஆகியவை தலித் இலக்கியத்தின் சாராம்சங்களாக அமைகின்றன.” (தலித் இலக்கியம் , ப- 30) தலித்துகளின் விடுதலை, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலை என்பதே தலித் இலக்கியத்தின் முக்கிய நோக்கமாக அமைகின்றது.

சமுதாயத்தின் தொற்று நோயாக சாதிக்கட்டமைப்பு அமைகின்றது. தொழிலைப் பிறப்பின் அடிப்படையில் தீர்மானிப்பது.தீட்டு, இரட்டைக் குவலை முறை, போலியான குற்றங்களைச் சுமத்துவது முதலானவைகள் தற்காலத்தில் தலித்துகளைத் துரத்தும் அவலங்களாகும்.காலம் காலமாக மண்ணுடன் பிணைந்திருக்கும் தலித் மக்களின் வாழ்க்கை விலங்குகளைக் காட்டிலும் கீழாய் அமைந்துள்ளது.இவர்களது குடியிருப்புகள் கூட பெரும்பாலும் ஊருக்கு வெளியே கடைக்கோடியில் இருப்பதனை இன்றும் காண முடிகிறது.இவை தவிர மிக நூதனமான வழிகளிலும் தலித்துகள் மீது வன்முறைகள் தினிக்கப்படுகின்றன.சாதியத்தின் வீரியம் நூற்றாண்டு பல கடந்தும் குறைந்தபாடில்லை.இவர்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறை உடல் ரீதியாகவோ பொருள் மற்றும் உளவியல் ரீதியாக இடையிறாது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது.”தலித்துகள் மீது உளவியல் ரீதியாகத் தொடுக்கப்படும் தாக்குதல்களை வன்முறையாக உணர்ந்து கொள்ள முடியாதபடி பொதுசன உளவியலைச் சாதியம் கலங்கடித்திருக்கிறது.”(தமிழகப் பண்பாட்டுச் சூழல். ப-53)என்ற கூற்றும் இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கதே ஆகும்.

ஓயாத வேலையும் பழையசோறும்

பொழுது விடிந்தால் நாயக்கமாரு வீட்டுக்குப் போயி மாட்டுத் தொழுவம் பெருக்கி, சாணி சகதி அள்ளிப்போட்டு முந்தின நாள் மிஞ்சிப்போன சோறு, கொழம்பு வாங்கிட்டு வந்து அதனை அமிர்தமாக நினைத்து உண்ணும் வழக்கம் தலித்திய மக்களிடம் காலங்காலமாகத் தொடர்கிறது. மீந்து போனதை வாங்கிச் சாப்பிட்டாலும் அதைக் கௌரவக் குறைச்சலாகக் கருதாமல் " நமக்குச் சோறு போடுற மகராசனாக அவுக இல்லைன்னா எப்பிடி நாம பொழைக்க முடியும்? பரம்பரை பரம்பரையா அவுக மேச்சாதி, நம்ம கீழ்ச்சாதின்னு இருக்குதுல்ல அதை மாத்த முடியுமா?"(கருக்கு,ப-19) அதையும் மீறி, சுள்ளி பொறுக்க,சாணி பெறக்கி எரு தட்டி வைக்க, தீப்பட்டி ஆபிஸ்க்குச் செல்ல, கடல புடுங்கி ஆய, ஈராங்க பொறக்க என்று கிடைக்கும் சின்னச் சின்ன கூலி வேலை செய்து கிடைக்கும் குறைந்த பணத்தில் குருளை அரிசி வாங்கி கஞ்சி காய்ச்சிக் குடிக்கின்றனர்.

வேலை இல்லாத போது காட்டுக்குள் சென்று விறகு பொறக்கச் சென்று மழையிலும் வெயிலிலும் பாடுபட்டாலும் காலு வயிறு கூழு கூட கிடைக்காத அவல நிலையே காணக்கிடைக்கின்றது. "தலித்களுக்கு அடிப்படை உணவாகக் குருநாக் கஞ்சியும் கூழும் பயன்படுகிறது. அரிசிச் சோறு அரிய உணவாகவுள்ளது. வருமானம் குறைவதால் இவர்கள் வாழ்க்கையில் வறுமை சூழ்ந்துவிடுகிறது.எனவே இவர்களுடைய உணவு மிகவும் கடைநிலை உணவாக உள்ளது."(பரமேஸ்வரன்.கு, தலித் இலக்கியம், ப- 38). பண்டிகைக் காலங்களில் மட்டும் உயர் சாதியினர் தருகின்ற உயிர் மற்றும் இறந்த மாட்டுக் கறி, பன்றிக் கறி உணவினை உண்ணுகின்றனர்.

தீண்டாமையும் தீட்டும்

1944 இல் நடைபெற்ற ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பு மாநாட்டில் அம்பேத்கர்,

"தீண்டாமையின் வேர் சாதியமைப்பில் இருக்கிறது

சாதியமைப்பின் வேர் வருணாசிரமத்தில் இருக்கிறது

வருணாசிரமத்தின் வேர் பார்ப்பனியத்தில் இருக்கிறது..."

(தலித் அரசியல்,ப-133)

என்றார். நாயக்கமாரு வீட்டுக்குப் போகும்போது அவர்களது புழங்கு பொருட்களையோ தலித்துகள் தொடக்கூடாது. அவர்கள் இருக்கும் பக்கத்தில் கூடப் போகக் கூடாது, ஒதுங்கியே நிற்கணும் மீறிப் போனால் தீட்டு என்கிற வழக்கமும் அவர்கள் வரும் வழியில் ஒதுங்கி நிற்பதும் தொடர்கிறது.கீழ்ச்சாதிக்காரர்கள் வாங்கித்தரும் பலகாரங்களைச் சாப்பிடும் உயர்சாதியினர் அதனைத் தொடாமல் கொண்டுவரச் செய்வது தீண்டாமையின் உச்சமாக உள்ளது.இதோடு, பள்ளிக்கூடத்திலோ பொது இடத்திலோ ஏதாவது திருட்டு, தப்பு நேர்ந்தால் உடனே கீழ்ச்சாதிக்காரங்க தான் காரணம் என்றுகூறி விசாரிப்பதும், தண்டனை கொடுப்பதும், வயது வித்தியாசம் இன்றி மரியாதை இல்லாமல் பேசுவது இன்றும் தொடரும் வழக்கமாய் உள்ளது. "வயல் வரப்புல பாட்டி வேலை செய்யும் போது நேத்துப் பெறந்த சின்னப்பிள்ளை கூட அது நாயக்கமாரு சாதிங்கிறதுனாலே பாட்டியைப் பேரு சொல்லி மரியாதை இல்லாம கூப்பிட்டு வேலை ஏவும். (கருக்கு,ப-19) உயர்ந்த சாதிப் பெண்கள் தண்ணிய நாலு அடிக்கு ஒசரப் பிடித்து ஊத்த தலித் பெண்கள் வாய்க்கிட்ட வச்சி தண்ணி வாங்கி குடிப்பாங்க என்பதாகவும் பாமா பதிவுசெய்துள்ளார்.

சாதியம் பொருளாதார, சமூகப் பண்பாட்டுத்தளத்தில் மட்டும் தனது இயங்குதலைக் கொண்டிருக்கவில்லை.மாறாக அதுவொரு நுட்பமான உளவியலையும் கட்டமைத்திருக்கிறது. எனது தலையை ஆயிரம் கால்கள் அழுத்தினாலும் எனது காலடியில் மிதிபடஇன்னும் ஒரு தலை மிச்சமிருக்கிறது என்ற திருப்தியைப் பலருக்குச் சாதியம் தந்து கொண்டே இருக்கிறது.எனவே சாதியத்தின் வடிவம், நிறம், உற்பத்தி நிலை மாறினாலும் சாதியம் தன் பிடியை இழந்து விடுவதில்லை.

தொழில்

ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி என்பது அந்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டே தீர்மானிக்கப்படுகிறது.நாட்டிற்காக உழைக்கும் உழைப்பாளிகளை அமைப்பு சார்ந்த தொழிலாளர்கள், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் என்று இரு வகையாகப் பிரிப்பர். அந்த வகையில் தலித் மக்களுக்குச் சொல்லிக் கொள்ளும் அளவிற்குப் பெரிய தொழில் ஒன்றும் இல்லை என்பதால் அவர்கள் எவ்வித அமைப்பும் சாராத நிலையிலேயே வேலிமுள்ளு, விறகு பிறக்குதல், பனைமட்டை, தென்னை மட்டைகளை எரிப்பதற்குப் பொறுக்குதல். காட்டு வேலைக்குச் செல்லுதல், கடலுக்கு, கடலுக்குச் செல்லுதல் முதலான வேலைகளைக் காலை முதல் இரவு வரை செய்கின்றனர். இருந்தாலும் கூலி வெறும் 5 ரூபாய்க்கு மேல கிடைக்காது. சிலர் விடியல் காலையிலே தீப்பெட்டி ஆபிசுக்குச் சென்று இரவு 7 மணி வரை வேலை பார்த்து கிறுகிறுத்து வீடு திரும்புகின்றனர். "கோழி கூபிட எந்திருச்சு இம்புட்டுக்கான புள்ளகூட தீப்பெட்டி ஆபிசு பஸ்ஸில போய் மசங்குற வரைக்கும் வேல பாக்குதுங்க." (கருக்கு, ப-50) தலித் மக்கள் செய்யும் தொழில்களைத் தலித் படைப்பாளர்கள் பின்வருமாறு தங்கள் படைப்புகளில் பட்டியலிடுகின்றனர். பண்ணைத் தொழில், இழவுச் செய்தி சொல்லுதல் தப்பு அடித்தல், பிணம் எரித்தல், துப்புரவு மற்றும் செருப்புத் தைத்தல் இவையனைத்தும் பரம்பரைத் தொழிலாக கடைபிடிக்கப் படுகிறது என்பதும் இன்றுவரை தொழில்முறையில் சாதிய அடக்குமுறை தொடர்கதையாக இருப்பதுதான் பெரும் அவலம்.

பொழுதுபோக்கு

தலித் மக்களுக்கென்று தனிப்பட்ட பொழுதுபோக்கு ஏதும் கிடையாது. அறியாப்பருவமுடைய சிறு குழந்தைகள் சிறு சிறு விளையாட்டுகளை விளையாடுவர் பொம்பள பிள்ளைங்க தாயம், நொண்டி, பன்னாங்குழி, தட்டாங்கல் விளையாட்டும் ஆம்பலபயலுக பம்பரம், செல்லாங்குச்சி, கோலிக்குண்டு விளையாடுகின்றனர். எப்பவாவது ஓய்வு காலங்களில் சிலம்பம், இளவட்டக்கல் தூக்குவது, கபடி விளையாட்டு என்று ஆண்கள் மட்டும் பொழுதுபோக்கிற்காக விளையாடுவர். பெண்களுக்கென்று எவ்வித பொழுதுபோக்கு அம்சமும் கிடையாது. "மத்த சாதிப்பிள்ளைக கம்மாக்கர வழியா சோடிச்சிக்கிட்டு சினிமாப் பாக்கப் போவாக. ஆனா எங்க தெருவுல பொம்பளைங்க யாரும் சினிமாவுக்குப் போகக் கூடாதுன்னு ஊர்ச் சட்டம். ஏன்னா பல சாதிப்பயலுக சினிமாக் கொட்டகையில எங்க சாதிப் பொம்பளப் பிள்ளைகள புடுச்சி இழுப்பானுகளாம். பெறகு மல்லுக்கெட்டு வந்துரும்." (கருக்கு, ப-50) தலித்துகள் கையால் தொடும் பொருட்கள் தீட்டாம், ஆனால் தலித் இனப்பெண்கள் கையைப் பிடித்து இழுப்பது மட்டும் ஆண்மையின் அடையாளம், உயர் சாதியின் பெருமை என்கிற நிலையை என்னவென்று சொல்லுவது. "சாதிப் பிரிவினிலே தீயை மூட்டுவோம்" என்ற பாம்பாட்டிச் சித்தர் வரிகளைக் கைக்கொள்வதே இங்கு சாலச் சிறந்தது.

சமயம்

தலித்துகள் பெரும்பாலும் கிறித்தவ சமயத்தைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். அவர்கள் சாதிக்குள் மட்டும் வரிப்பிரித்து கிறிஸ்துமஸ், ஈஸ்டர் பண்டிகைகளைக் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர். இந்த இரண்டு பண்டிகையின் போது மட்டும் புதுத்துணி எடுத்துக் கொண்டாடுகின்றனர். ஆட்டம் பாட்டம், கும்மி, சடுகுடு விளையாட்டுடன் நன்ம வாங்குவதை முக்கியக் கடமையாகக் கருதுகின்றனர். அன்று மட்டும் அசைவ உணவினைச் சமைத்து உண்ணும் நிலை காணப்படுகிறது. நல்ல நாட்களில் சமைக்கும் உணவினை செபம் செய்து முடித்த பிறகே உண்ணும் நிலை காணப்படுகிறது. கிறித்தவ சமயத்தில் கன்னிப் பெண்கள் சிலர் கடவுளுக்குத் தங்களை ஒப்புக்கொடுத்து கன்னியாஸ்திரி (சிஸ்டர்) ஆகும் வழக்கம் இன்றும் கூட நடைமுறையிலிருக்கிறது. மடத்தினுள் செல்லும் பெண்களில் பலருக்கு மூளைச்சலவை

செய்யப்படுகிறது. அதனால் அவர்கள் சிஸ்டராகும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர். அவர்களும் சிஸ்டராகும் போது கடவுளது வார்த்தைக்கு அடிபணிவேன், எளிமையாக வாழ்வேன், ஏழைகளுக்கு உதவுவேன் என்று வார்த்தைப்பாடு எடுத்துவிட்டு பின்னர் அந்த வாக்கினை மறந்து வசதியான வாழ்க்கையினை வாழும் முறையை ஆசிரியர் பதிவு செய்யத்தவறவில்லை. "சும்மானாலும் பக்தி, துறவறம், பரிசுத்த ஆவி, தேவ அழைத்தல், கற்பு, தரித்திரம், கீழ்ப்படிதலுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இவக வாழற வாழ்க்கையைப் பார்த்தா... இன்னைக்கு சேசு வந்தார்னா அப்ப சொன்னதைவிட இன்னும் காரசாரமா கேப்பாரு" (கருக்கு, ப-86) வெறும் அதிகாரத்தைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு ஏழை எளிய மக்களை அடக்கி, அவர்களிடம் பக்தி, விசுவாசம் அது இதுன்னு சொல்லி அடிமைகளாக்கி சொகுசு வாழ்க்கை வாழும் கன்னியாஸ்திரிகளின் போலித்தன்மையைத் தோலுரித்துக் காட்டியுள்ளார். சாதி பார்த்துப் பழகாதல், தாழ்ந்த சாதியினரைப் பார்ப்பது போல் தமிழ்க்காரங்களைப் பார்ப்பது போன்ற இழி செயல்கள் சமயச்சாயம் பூசிக்கொண்டு அரங்கேற்றும் நிலையே காணக்கிடைக்கின்றது. இதனை உணர்ந்ததாலே பொரியாரும் "மதம் மனிதனை மிருகமாக்கும், சாதி மனிதனைச் சாக்கடையாக்கும்" என்றார்.

தீர்வுகள்

சாதி ஒழிய வேண்டும், எல்லாரும் எல்லாவும் பெரும் நிலையை அடைய வேண்டுமாயின் அதற்கு ஒரே தீர்வு கல்வி மட்டுமே வர்ப்பு உயர நெல் உயரும் என்ற ஒளவையின் வாக்கினைப் போல கல்வியறிவு உயர்ந்தால் மட்டுமே சாதி ஒழியும், சமூக மாற்றம் நிகழும். சங்க நூலான புறநானூறும் கல்வியின் சிறப்பினைக் கூற விழையும் போது,

**"ஒருகுடிப் பிறந்த பல்லோருள்ளும்
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள்
அறிவுடையான் ஆறு அரசும் செல்லும்" (புறம்-183)**

என்றுரைக்கிறது. அரசு தர்மமாகிய மூத்தவனுக்கே அரசரிமை என்ற கட்டமைப்பினைக் கட்டுடைக்கும் இப்பாடல் சற்று சிந்திக்கத்தக்கது ஆகும். இதனை அடியொற்றியே, "நாற்பாற் குலத்தின் மேற்பால் ஒருவன், கற்றில னாயின்---- கற்றோரை மேல் வரு கென்பர்" (நறுந்தொகை, பா- 37) சேரி மனிதர்கள் என்றவுடன் மரியாதை குறைவாக நடத்தும் போக்கு காணக்கிடைக்கிறது. அதுவே படித்தவர்கள் என்கிற விடயம் தெரியவரும் போது ஸ்டூல் கொடுத்து உட்கார வைத்து சார் சார் என்று அழைக்கும் மன மாற்றம் நிகழ்கிறது. பள்ளிக்கூடத்தில் கூட தலித் பிள்ளைகள் நன்றாகப் படித்தால் அவர்களிடம் ஆசிரியரும், மற்ற பிள்ளைகளும் விரும்பி வந்து இயல்பாகப் பேசும் நிலையைக் கண்கூடாகப் பார்க்க முடிகிறது. ஆக, சாதியற்ற சமுதாயம் மலர கல்வியாகிய வெளிச்சமே சாலச் சிறந்த கருவியாகும்.

முடிவுரை

தலித்தியம் என்பது ஆதிக்கச் சாதியினாரின் ஆதிக்க எதிர்ப்பு, சாதி ஒழிப்பு, தலித் ஒற்றுமை எனச் சில கூறுகளை உள்ளடக்கியது. தலித் இலக்கியம் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் மகாராஷ்டிராவின் இலக்கியப் படைப்பாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. காலம் காலமாக மண்ணுடன் பிணைந்திருக்கும் தலித் மக்களின் வாழ்க்கை விலங்குகளைக் காட்டிலும் கீழாய் அமைந்துள்ளது. ஓயாது வேலை செய்தாலும் கால் வயிறு கஞ்சிக்குக் கூட வழியற்ற நிலையும், தீண்டாமையும் தொட்டால் தீட்டு என்கிற போக்கும் தொடர்கதையாகத் தொடரும் அவலநிலையே காணப்படுகிறது. இந்த நிலையை மாற்றும் பேராயுதம் கல்வி மட்டுமே ஆகும்.

துணைநூற் பட்டியல்

1. பத்மாவதி விவேகானந்தன், தலித் இலக்கியம் ஓர் பார்வை,(திறனாய்வுக் கட்டுரைகள்)தொகுதி-1,வள்ளி சுந்தர் பதிப்பகம், இராயப்பேட்டை, சென்னை. முதற்பதிப்பு டிசம்பர் 2001.
2. பரமேஸ்வரன்.கு., தலித் இலக்கியம்.நல்நிலம் பதிப்பகம், சென்னை 17, முதற்பதிப்பு செப்டம்பர் 2009.
3. புலியூர்க்கேசிகள், (உ.ஆ) புறநானூறு, பா - 183
4. மார்க்ஸ்.அ, தலித் அரசியல், எதிர் வெளியீடு, பொள்ளாச்சி, முதற்பதிப்பு டிசம்பர் 2009.
5. தமிழகப் பண்பாட்டுச் சூழல், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் மாநிலக்குழு, முதற்பதிப்பு நவம்பர் 2013.